

Apéndice D

Tabla de estudios sobre medición de la calidad en e-learning

Tabla D1

Resumen de estudios sobre medición de la calidad en e-learning

Año	Autor(es)	Método de Medición	Qué midieron	Herramientas utilizadas	Comparación con estándar	Unidades métricas
2008	Hay et al.	Tres métodos combinados	Múltiples dimensiones	Múltiples técnicas	No	Diversas métricas combinadas
2011	Alkhattabi et al.	Multi-element analysis	Puntaje promedio de calidad	Índices de 0 a 1	No	Puntaje promedio 0–1
2014	Vila et al.	Instrumento de Arias (2007)	Percepción de calidad	Encuesta estructurada	No	Porcentajes
2015	Ramírez-Fernández & Silvera	Edutol® + UNE 66181 + Fuzzy	Calidad MOOC	Fuzzy + ADECUR	Sí (UNE 66181)	Porcentajes y valores difusos

2015	Martínez et al.	Performance Control Matrix	Desempeño de servicios	Índices de desempeño	No	Índice de desempeño
2017	Torres et al.	F@rtic	Calidad de plataforma	Cuestionario F@rtic	No	Porcentajes
2017	Sujono & Santoso	WEBQUAL	Dimensiones de servicio	WEBQUAL Likert	No	Escala Likert 1–5
2017	Balyk et al.	Red analítica	Escalas de calidad	Modelo analítico	No	Escalas de valor
2019	Alizadeh et al.	Quality Matters	Percepción de calidad	Puntaje ponderado	No	Puntajes 0–99
2019	Choi & Jeong	Escala de valor	Valoración ponderada	Escalas ponderadas	No	Puntajes ponderados
2020	Tobías et al.	SERVQUAL	Calidad percibida	SERVQUAL escala Likert	No	Escala Likert 1–5

2020	Muhammad et al.	E-learning Quality Evaluation Model	Modelo conceptual (sin datos)	Modelo teórico	No (teórico)	No aplica
2020	Beiqing & Chunrong	Deep Learning Algorithm	Pesos porcentuales de nodos	DL Algorithm	No	Pesos porcentuales
2021	Jiménez & Bucarey	PLS-SEM	Relaciones causales latentes	Encuestas + PLS-SEM	No	Pesos estructurales y coeficientes PLS
2021	Schijns	PLS-SEM	Hipótesis de percepción	Modelamiento PLS-SEM	No	Coefficientes de hipótesis y significancia
2021	Tang et al.	AHP + Fuzzy Comprehensive Evaluation	Satisfacción con pesos difusos	FCE + AHP	No	Pesos difusos y jerárquicos
2021	Su	AHP + Entropy Weight	Índices ponderados	Métodos multicriterio	No	Índices de peso
2021	Liu et al.	SERVQUAL	Calidad de servicio	Escala 0 a 5	No	Escala 0–5

2022	Saleh et al.	User Experience Questionnaire	Experiencia de usuario	Cuestionario UEQ	No	Porcentajes
2022	Esmaeili et al.	WebQual 4.0 + IPA + Kano	Satisfacción del usuario	SEM + regresión	No	Impacto y desempeño (porcentajes y pesos)
2022	Ramírez et al.	Gap-IPA	Importancia vs desempeño	Encuestas Gap-IPA	No	Importancia vs desempeño (Gap)
2023	Li	Revisión bibliográfica	Dimensiones teóricas	Revisión sistemática	No	Porcentajes
2023	Theresiawati et al.	Kano + SERVQUAL + QFD + PLS	Satisfacción integral	Modelos combinados	No	Coefficientes estructurales y satisfacción
2023	Zhang & Liu	TOPSIS + Chow test	Comparación estructural	TOPSIS	No	Índices de similitud
2023	Zhou & Zhang	Fuzzy Rough Set	Evaluación nodal	Fuzzy Rough	No	Pesos e índices de calidad

2023	Hou	Fuzzy + Deep Data Mining	Indicadores clasificados	Fuzzy + Bayes + DM	No	Precisión (0.9) y matriz de evaluación
2024	Li	Big Data Mining + Autoencoder	Reconstrucción de datos	Autoencoder + BDM	No	Precisión (94–96%) y tiempos

Nota. Todos los estudios evaluaron la calidad en el proceso de e-learning, excepto Hay et al. (2008), que se centró en la medición de la calidad del proceso de aprendizaje del estudiante